

**МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ЗАШУМЛЁННОЙ РЕЧИ****MODIFICATION OF THE METHOD FOR AUTOMATICALLY
DETERMINING VOWEL SOUNDS IN NOISY SPEECH****МАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
ООО «НИИ МВУС».***КОРОВИН ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат технических наук, главный конструктор,
ООО «НИИ МВУС».***ИВАНОВ ДОНАТ ЯКОВЛЕВИЧ,***кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
ООО «НИИ МВУС».***MAKOV SERGEY VLADIMIROVICH,***Candidate of Technical Sciences, senior researcher,
LLC "NII MVUS".***KOROVIN YAKOV SERGEEVICH,***Candidate of Technical Sciences, chief designer in the field,
LLC "NII MVUS".***IVANOV DONAT YAKOVLEVICH,***Candidate of Technical Sciences, senior researcher,
LLC "NII MVUS".*

В статье описана модификация метода автоматического определения гласных звуков в зашумлённой речи. Оригинальный метод основан на расчете таких параметров речи, как спектральные пики и энергии спектра. Модификация метода заключается в использовании VAD-детектора, адаптивного порога и изменении окна обработки, что позволяет алгоритму работать в реальном времени. Основная цель модификации – повысить точность определения гласных звуков в зашумленном речевом сигнале. В данной статье приведено описание предлагаемой модификации алгоритма, а также результаты эксперимента. Представлена блок-схема алгоритма предлагаемого метода. Полученные экспериментальные результаты показывают, что при использовании модифицированного метода средневзвешенная точность для всех тестовых файлов увеличивается на 10,58% по сравнению с оригинальным методом, они могут быть применены в различных областях, где необходима обработка речевых сигналов.

The article describes a modification of the method for automatically determining vowel sounds in noisy speech. The original method based on the calculation of speech parameters such as spectral peaks and spectral energies. Modification of the method consists in using a VAD detector, an adaptive threshold and changing the processing window, which allows the algorithm to work in real time. The main goal of the modification is to increase the accuracy of determining vowel sounds in a noisy speech signal. This article provides a description of the proposed modification of the algorithm, as well as the results of the experiment. A block diagram of the algorithm of the proposed method is presented. The obtained experimental results show

that when using the modified method, the weighted average accuracy for all test files increases by 10.58% compared to the original method. The results obtained can be applied in various areas where processing of speech signals is necessary.

Ключевые слова: обработка звука, обработка речи, зашумленная речь, определение гласных, гласные звуки.

Key words: sound processing, speech processing, noisy speech, vowel detection, vowel sounds.

Введение
Одной из важных задач обработке речевых сигналов является автоматическое определение гласных звуков из речи человека. Методы определения гласных применяются в различных областях, в том числе в телекоммуникационных системах (например, автоматическая транскрипция) [1], сфере медицины (например, извлечение признаков неврологических заболеваний) [2], системах безопасности (например, системах идентификации) и в других областях [3]. Точное определение гласных звуков позволяет детектировать наличие речи, сегментировать речь, а также анализировать специфику речи человека. Математические методы определения гласных звуков известны с 50-х годов прошлого века. Однако автоматические методы и алгоритмы определения и выделения гласных звуков стали появляться преимущественно в 80-х и 90-х годах.

С точки зрения акустики гласные звуки представляют собой особое акустическое явление, зависящее от форманты. Частота форманты может немного меняться без изменения характера гласной. Например, для звука «а» форманта может варьироваться от 350 до 440 Гц даже у одного и того же человека [4]. Связь между воспринимаемыми гласными и первыми двумя формантными частотами можно оценить, слушая «искусственные гласные», которые генерируются путем пропускания последовательности сигналов (для имитации последовательности голосовых импульсов) через пару полосовых фильтров (для имитации голосового тракта). Гласные звуки выделяются на фоне остального речевого сигнала из-за их большей амплитуды, периодичности и большей продолжительности [5]. При произнесении гласных выделяется много энергии по всему спектру. Однако для определения гласных обычно достаточно информации, содержащейся на частотах ниже 4–5 кГц. Пример сонограммы гласных показан на рис. 1.

Рис. 1. Сонограмма гласных.

Для определения точки начала гласного звука (VOP) используются особенности и характеристики системы речевого тракта человека. Большинство известных методов определения точки начала гласного звука относятся к методам, основанным на вычислении параметров речи. К ним, например, относятся методы, основанные на появлении быстро возрастающих резонансных пиков в амплитудном спектре [6]; методы, основанные на информации о скорости перехода через ноль, энергии и шаге [7]; методы, основанные на вейвлет-преобразовании [8]; методы, основанные на производной энергии речевого сигнала [9].

В работе [10] рассматривается обнаружение начала гласного звука с использованием комбинации трех параметров речевого сигнала. В этом методе речевой сигнал обрабатывается окном блоками по 20 мс со сдвигом окна 10 мс. Для каждого блока длительностью 20 мс вычисляется 256-точечное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) и выбираются десять крупнейших пиков из первых 128 точек. Сумма этих амплитуд представлена как функция времени, которая представляет собой энергию спектральных пиков. Гласный звук при этом наблюдается как значительное изменение суммы десяти пиков в спектре ДПФ. Кроме того, улучшение работы метода выполняется путем свертки с оператором FOGD. Полученный результат представляет собой график определения VOP с использованием спектральных пиков. Пики на графике данных VOP указывают на возможные местоположения начальных точек гласных звуков. Основным недостатком этого метода является низкая точность определения гласных звуков в случаях зашумленной речи. Также этот метод работает только с аудиозаписями и не предназначен для работы с голосовым сигналом в реальном времени.

Искусственные нейронные сети (ANN) – еще один подход в области обработки речи для обнаружения и определения гласных звуков. Существуют методы обнаружения речи на основе гласных с использованием глубоких нейронных сетей (DNN), импульсных нейронных сетей (SNN) [11], рекуррентных нейронных сетей (RNN) с типом архитектуры, называемым «долговременная краткосрочная память» (LSTM). [12] и др. Большинство методов на основе нейронных сетей создают модели, имитирующие различные процессы слуховой системы человека. Такие методы работают с высокой точностью и скоростью. Тем не менее, использование нейронных сетей требует дополнительных затрат времени и вычислительных ресурсов для обучения нейронной сети. Чтобы методы на основе ANN работали правильно, необходимо обучить нейронную сеть, используя правильный набор обучающих данных. Кроме того, конкретные типы нейронных сетей сильно зависят от наличия достаточной обучающей выборки и корректности разметки данных. Результаты обучения ANN сильно зависят от языка говорящего и качества сигнала.

Предлагаемый метод

В данной работе предлагается модификация метода, описанного в [10]. Основная цель данной модификации – повысить точность определения гласных звуков в зашумленном речевом сигнале.

Предлагаемая модификация алгоритма заключается в:

- работе в режиме реального времени;
- динамически регулируемом пороговом значении;
- фильтрации данных с помощью детектора речевой активности (VAD) и детектора высоты тона;
- применении гармоник основной частоты для создания вектора, используемого для определения гласных, и повышения разрешения спектра сигнала за счет использования 1024-точечного БПФ для окна сигнала из 256 отсчетов.

Эти изменения позволяют определять гласные звуки в зашумленной речи, а также определять темп речи в реальном времени, независимо от громкости входного речевого сигнала.

Блок-схема алгоритма предлагаемого метода представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма предлагаемого метода.

Для выделения гласных звуков необходимо определить вокализованные участки речи. Выделение вокализованных участков осуществляется по следующему алгоритму:

1) Пусть входной звуковой сигнал представлен в виде вектора

$$\mathbf{s}(n) = [s(0), s(1), \dots, s(L-1)]$$

На каждой итерации работы алгоритма происходит выделение окна

$$S_{win_i}(n),$$

размер которого соответствует 16 мс во временной области, со сдвигом 16 мс (256 отсчетов с частотой дискретизации 16 кГц):

$$S_{win_i}(n) = [s(i \cdot N_{step}), s(i \cdot N_{step} + 1), \dots, s(i \cdot N_{step} + N_{win})], \quad (1)$$

где i – номер итерации, $i = 0, 1, \dots, \frac{L - N_{win}}{N_{step}}$;

N_{step} – шаг сдвига: $N_{step} = \frac{T_{step}}{F_d}$;

N_{win} – размер окна: $N_{win} = \frac{T_{win}}{F_d}$;

T_{win} – длительность окна, составляющая 16 мс;

T_{step} – время сдвига, составляющее 16 мс;

F_d – частота дискретизации звукового сигнала;

L – количество отсчетов звуковом сигнале $\mathbf{s}(n)$;

n – номер отсчета.

2) Для сигнала в окне вычисляется спектр, с помощью быстрого 1024 точечного преобразования Фурье (БПФ).

3) Сигнал проходит через полосовой фильтр, который отсекает все спектральные составляющие, соответствующие частотам ниже 500 Гц и выше 2500 Гц. Данные значения получены экспериментально в ходе исследований, представленных в работе [4].

4) Спектр ранжируется по амплитуде значения сигнала

$$S_i(k), k=0, \dots, \frac{N_{fft}}{2},$$

так что $S_{(1)} > S_{(2)} > \dots > S_{(M)}$

5) Далее выбирается и суммируется десять максимальных значений ранжированного ряда $S_{(m)}$, и записываются в вектор A , для каждой i -ой итерации. Таким образом формируется сигнал с шагом дискретизации (шаг окна обработки), соответствующий интенсивности речевого сигнала.

6) Из-за наличия в сигнале шума, в интенсивности речевого сигнала могут появляться ложные максимумы. Для их устранения рассматриваются три соседних значения интенсивности речевого сигнала. В том случае, когда центральное значение превосходит два крайних, то для центрального значения применяется метод интерполяции по формуле:

$$B_{i-1} = B_{i-2} + \frac{A_i - B_{i-2}}{2}, \quad (2)$$

где B – вектор сумма гармоник после фильтрации,

A – сигнал после фильтрации.

7) Далее осуществляется фильтрация вектора B по методу скользящего среднего. Значения сигнала после фильтрации записываются в вектор D :

$$D_i = \frac{\sum_{q=0}^Q B_{i-q}}{Q}, \quad (3)$$

где Q – размер окна фильтрации по методу скользящего среднего.

8) Определяется пороговое значение P , необходимое для определения участка, содержащего гласный звук и выполнения нормировки. Пороговое значение P на i -ой итерации определяется как:

$$P_i = K(P_{\max_i} - P_{\min_i}), \quad (4)$$

где K – весовой коэффициент;

P_{\max_i} – максимальное значение суммы гармоник;

P_{\min_i} – минимальное значение суммы гармоник.

P_{\max_i} и P_{\min_i} определяются следующим образом:

$$P_{\max_i} = \begin{cases} D_i, & \text{если } D_i/2 < P_{\max_i} < D_i, \\ \frac{D_i}{Z}, & \text{если } P_{\max_i} \leq D_i/2 \\ e^{-\tau} P_{\max_{i-1}}, & \text{иначе} \end{cases} \quad (5)$$

$$P_{\min_i} = \begin{cases} D_i, & \text{если } P_{\max_i} < D_i, \\ \left(1 - e^{\left(-\frac{1}{\tau}\right)}\right) \cdot D_i & \text{если } P_{\min_i} > D_i \end{cases} \quad (6)$$

где Z – масштабный коэффициент;

τ – коэффициент уменьшения/увеличения порогового значения.

9) Определение области слога осуществляется следующим образом:

Первое значение вектора D принимается за локальный минимум. Далее осуществляется поиск локального максимума D_{\max} :

$$D_{\max} = D_{i-1}, \text{ если } D_{i-2} < D_{i-1} > D_i, \quad (7)$$

Модуль разницы значений локального максимума и локального минимума сравнивается с пороговым значением. В том случае, если условие (7) выполняется, производится нормировка по формуле:

Далее производится поиск следующего локального минимума, такого что:

$$D_{\min} = D_{i-1}, \text{ если } D_{i-2} > D_{i-1} < D_i, \quad (8)$$

и в случае выполнения условия (8) осуществляется нормировка.

В случае невыполнения условия (8) в вектор нормированных значений записываются предыдущие состояния вектора.

10) По найденным значениям массива Dn происходит определение участков гласных звуков. Для этого участки нарастания и спуска значений в районе пиковых значений массива Dn проверяются по условию:

$$Dn_i > K_{rise}, \text{ при } Dn_i - Dn_{i-1} > 0, \quad (9) \text{ или } Dn_i < K_{fall}, \text{ при } Dn_i - Dn_{i-1} < 0, \quad (10)$$

где K_{rise} и K_{fall} – пороговые значения для нарастания и спуска соответственно. На основе экспериментальных данных было получено следующее значение

$$K_{rise} = K_{fall} = 0,1.$$

11) Звуковой сигнал смещается на величину N_{step} и происходит возврат к пункту 1.

Пример работы алгоритма показан на рис. 3. В примере приведен образец речи человека на русском языке. Пунктирной линией отмечены слоги, а сплошной линией – сумма гармоник.

Рис. 3. Пример работы алгоритма.

Экспериментальные исследования

Для проверки эффективности предложенного метода выделения гласных из зашумленного речевого сигнала были проведены испытания на серии аудиозаписей, взятых из реальных интервью, содержащих зашумленную речь мужчин и женщин с различным темпом речи. В тестовых сигналах присутствовал аддитивный шум с соотношением сигнал-шум от 2 до 4.

Для оценки точности определения гласных для всех тестовых записей была выписана транскрипция (текстовое представление речи) и подсчитано количество слогов, то есть гласных звуков. Точность определялась как отношение модуля разницы количества слогов, полученного из транскрипции и предложенным методом к количеству слогов по транскрипции. Результаты испытаний приведены в табл. 1.

На точность определения гласных влияют следующие факторы: особенность произношения тех или иных слов, так как зачастую окончание слова может проглатываться; участки речи, на которых окончание одного и начало второго слова приходятся на гласную; наличие

предлогов «в», «к», «с» и т.д., так как при их произношении, вместе с согласным появляется гласный звук (вокализованный согласный звук).

Таблица 1. Оценка качества определения гласных в зашумлённой речи

№ файла	Слогов в транскрипции	Слогов полученных изначальным методом	Точность определения, %	Слогов предложенным методом	Точность определения, %
1	51	60	82,4	53	96,1
2	84	100	81,1	82	97,6
3	135	76	56,3	115	85,2
4	102	59	57,8	86	84,3
5	184	142	77,2	167	90,8
6	225	160	71,1	210	93,3
7	179	198	89,4	164	91,6
8	22	30	63,6	24	90,9
9	195	149	76,4	130	66,7
10	60	64	93,3	59	98,3
11	46	50	91,3	37	80,4
Средневзвешенная точность по всем файлам:			75,44		86,02

Заключение

Предложена модификация метода автоматического определения гласных звуков в зашумлённой речи. Оригинальный метод был основан на расчете таких параметров речи, как спектральные пики и энергии спектра. Модификация метода заключается в использовании VAD-детектора, адаптивного порога и изменении окна обработки, что позволяет алгоритму работать в реальном времени. Основная цель модификации – повысить точность определения гласных звуков в зашумленном речевом сигнале. Приведено описание предлагаемой модификации алгоритма, а также результаты эксперимента. Полученные экспериментальные результаты показывают, что при использовании модифицированного метода средневзвешенная точность для всех тестовых файлов увеличивается на 10,58% по сравнению с оригинальным методом. Полученные результаты могут быть применены в различных областях, где необходима обработка речевых сигналов.

Исследование выполнено в рамках научно программы Национального центра физики и математики, направление №9 «Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Language-independent approach for automatic computation of vowel articulation features in dysarthric speech assessment / Y. Liu [et al.] // IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2021. Vol. 29. pp. 2228-2243.
2. Вашкевич М.И. Выделение признаков неврологических заболеваний из речевого сигнала // 20-я Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение». 2018. С. 179-184.

3. Машкина И.В., Белова Е.П. Разработка нейросетевой базы данных биометрических образов на основе нескольких параметров спектров гласных звуков для системы аутентификации и авторизации по голосу // Безопасность информационных технологий. 2019. Т. 26. №. 3. С. 90-102.
4. Gallena S.J.K., Stickels B., Stickels E. Gender perception after raising vowel fundamental and formant frequencies: considerations for oral resonance research // Journal of Voice. 2018. Vol. 32. No. 5. pp. 592-601.
5. Kumar A., Shahnawazuddin S., Pradhan G. Improvements in the detection of vowel onset and offset points in a speech sequence // Circuits, systems, and signal processing. 2017. Vol. 36. No. 6. pp. 2315-2340.
6. An efficient approach for detecting vowel onset and offset points in speech signal / S. Garnaik [et al.] // International Journal of Speech Technology. 2020. Vol. 23. pp. 643-651.
7. Prasanna S.R.M., Yegnanarayana B. "Detection of vowel onset point events using excitation source information" // INTER-SPEECH'05. 2005. pp. 1133-1136.
8. Combined Sustained Vowels Improve the Performance of the Haar Wavelet for Pathological Voice Characterization / B.F.C. Oliveira [et al.] // 2020 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). IEEE, 2020. pp. 381-386.
9. Yadav J., Rao K.S. Neural network and GMM based feature mappings for consonant–vowel recognition in emotional environment // International Journal of Speech Technology. 2018. Vol. 21. No. 3. pp. 421-433.
10. Prasanna S.R.M., Reddy B.V.S., Krishnamoorthy P. Vowel onset point detection using source, spectral peaks, and modulation spectrum energies // IEEE Transactions on audio, speech, and language processing. 2009. Vol. 17. No. 4. pp. 556-565
11. A spiking neural network for real-time Spanish vowel phonemes recognition / L. Miró-Amarante [et al.] // Neurocomputing. 2017. Vol. 226. pp. 249-261.
12. Vowel based voice activity detection with LSTM recurrent neural network / J. Kim [et al.] // Proceedings of the 8th International Conference on Signal Processing Systems. 2016. pp. 134-137.

© Маков С.В., Коровин Я.С., Иванов Д.Я., 2023.